

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЕ КАК КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КУРИЦЫ

Сафарова Закия Тешаевна

Преподаватель кафедры Зоология и общая биология

Бух ГУ.Узбекистан Бухара

E-mail: zakiyasafarova9@gmail.com

Кенжаева Нозима Жобировна

Студентка направления Биология

Бух ГУ.Узбекистан Бухара

E-mail: nozimakenjayeva89@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243330>

Аннотация: в статье приведены данные использования лекарственных растений как кормовая добавка пищи для домашней курицы, улучшение плодородия и яйценоскости.

Ключевые слова: несушки, куры, витамины, корм, минералы, шалфей, мята, крапива.

Содержание домашней птицы не требует особых затрат: достаточно небольшого птичника и ограждённого выгула. Несушки едят не так много, они непривередливы к пище, поэтому каждый хозяин может составить рацион из тех кормов, которые у него есть в наличии. Излишки салата, шпината, щавеля, пекинской капусты, ботву редиса - всё это можно давать на корм курам. Они обожают зелёный лук, с аппетитом едят ароматные травы: укроп, петрушку, кинзу, сельдерей, фенхель, майоран, шалфей, мяту. Травы с эфирными маслами улучшают пищеварение, их потребление способствует лучшему усвоению других кормов. Курам их дают понемногу, для аппетита. Крапива невероятно полезна, это кладёзь витаминов группы В, витаминов А и Е.

Крапива содержит множество важных макро- и микроэлементов: калий и фосфор, кальций и серу, железо и магний. Крапива благотворно влияет на рост цыплят, её дают уже с 3-го дня. Она увеличивает яйценоскость кур, улучшает вкус яиц. В его листьях рекордное содержание фосфора, много калия и кальция.

Молодые листочки одуванчика можно использовать в салат, из золотистых головок варят «медовое» варенье. Каждый, кто хоть раз пробовал использовать одуванчик в пищу, знает, что эта травка заметно горчит. Кур это не смущает, даже наоборот, благодаря горечи одуванчик обладает некоторым антигельминтными свойствами. Одуванчик — это хорошая трава для кур и цыплят, он способствует укреплению костей у

молодняка, и восполняет потери кальция у кур несушек. Подорожник тоже богат этими элементами. Каждому известны бактерицидные и противовоспалительные свойства подорожника, в его листьях аскорбиновая кислота, витамины А, В.

Мать-и-мачеха укрепляет иммунитет птицы, повышает устойчивость к заболеваниям дыхательных путей. Листья лопуха улучшают пищеварение и выводят токсины из организма несушек.

Все эти лекарственные растения можно давать курам как целиком, но можно их разрезать в мелкие кусочки. На зиму их можно высушить, чтобы обеспечить кур зимней травой и витаминами.

Использованная литература:

1. Сафарова З. Т., Фармонов С. С. У. ОСТАТОЧНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ И АКАРИЦИДОВ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1085-1086.
2. Сафарова З. Т., Фармонова О. С. К. МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1083-1084.
3. Сафарова З. Т., Шамсиева Ш., Фармонова О. Практическое значение растения рапс //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 522-525.

